

ART. 4 DER OMZETBELASTINGWET 1933

Weinig bepalingen van de jongste fiscale wetgeving hebben zoo diepgaande beteekenis gehad voor het bedrijfsleven als het welhaast beruchte art. 4 der Omzetbelastingwet. Nu het oogeblik gekomen schijnt, dat zich in de toepassing daarvan vaste lijnen gaan afteekenen, lijkt het wel gewenscht omvang en uitwerking aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Hoofdbeteekenis

Het artikel leert, dat de Minister van Financiën den fabrikant, die tevens handelaar is, op zijn verzoek onder door den Minister te stellen voorwaarden kan vergunnen, dat de overdracht van goederen uit de fabrieksafdeeling naar de handelsafdeeling wordt beschouwd als een levering krachtens overeenkomst van koop en verkoop.

De kern van de zaak komt op het volgende neer. Een fabrikant (wie voor de Omzetbelastingwet onder dit begrip valt, laten we in het midden), die goederen aflevert onverschillig aan wie, is omzetbelasting (verder genoemd O.B.) verschuldigd op grond van de levering aan zijn cliënt naar den door hem gemaakten prijs. Stel nu, dat het in een bepaalde branche normaal is, dat de fabrikant zijn artikelen levert aan een grossier, hetgeen medebrengt, dat deze fabrikant O.B. betaalt over de door hem gemaakte groothandels (grossiers) prijzen. Een fabrikant is er evenwel, die zijn bedrijf dusdanig heeft ingericht, dat de fabriekten rechtstreeks naar den particulier gaan. Deze fabrikant zou moeten betalen over de door hem gemaakte kleinhandelsprijzen, dus naar een hooger bedrag, dan de eerste, hetgeen uiteraard groote concurrentie-moeilijkheden zou medebrengen. Om deze ongelijkheid te doen verdwijnen is art. 4 geschreven.

Verdere gevolgen

Zij het ook, dat de gesehetste finantieële beteekenis van het artikel allereerst van belang is, een ander zeer belangrijk gevolg is van meer formeel aard. De fabrikant, die levert aan een handelaar, is verplicht dezen een factuur uit te reiken, welke zoodanig moet zijn ingericht, dat de koper daaruit kan afleiden over welk bedrag, terzake van de gedane levering, O. B. is verschuldigd. Deze verplichting heeft de fabrikant niet alleen wanneer hij de O. B. moet betalen door middel van het plakken van zegels op de facturen, doch ook dan, wanneer hij vergunning heeft zijn belasting te betalen door middel van aanslagen. De fabrikant evenwel, die in het genot is van een vergunning ingevolge art. 4 der wet, is geheel vrij in het inrichten zijner facturen en staat op dit punt gelijk met den handelaar. Immers na de overdracht der fabriekten van de fabrieks- naar de handelsafdeeling betaalt hij, behoudens een hieronder nader te bespreken uitzondering van ondergeschikt belang, zijn O. B. per aanslag. De aflevering van deze fabriekten uit de handelsafdeeling aan de afnemers doet de fabrikant dan in zijn kwaliteit van handelaar en als zoodanig is hij geheel vrij in het inrichten van zijn facturen, aangezien de wettelijke voorschriften daarvoor geen regelingen kennen.

Tenslotte meenen wij nog te moeten wijzen op de gevolgen, die het verleenen der vergunning had op het afleveren van de op 1 Januari 1934 (datum van het inwerkingtreden van de wet) aanwezigen voorraad fabriekten. Deze voorraad moet beschouwd worden als aanwezig te zijn geweest in de handelsafdeeling, zoodat de fabrikant haar zonder belasting verschuldigd te zijn en zonder verdere verplichtingen kon afleveren.

Historie der toepassing

Uit verschillende verschijnselen valt af te leiden, dat van den aanvang af de bedoeling heeft voorgezeten, het aantal vergunningen beperkt te houden. Al spoedig werd van dit standpunt afstand gedaan door steeds een vergunning art. 4 te geven, wanneer bleek, dat in een bepaalde branche weleens een schakel in het distributieproces werd overgeslagen. Toen waren met één slag alle hekken van den dam, want de fabrikant behoeft weinig woorden om aannemelijk te maken, dat als hij handelt met grossiers, zooals in zijn branche usance is, er altijd wel een collega is, die wel eens aan een particulier verkoopt. Het gevolg was dan ook, dat na zéér korten tijd, een verzoek om een vergunning art. 4 maar zelden op goede gronden kon worden geweigerd, zulks tot schade van de schatkist, omdat de O.B. voor een groot gedeelte, in strijd met de bedoeling, niet meer werd betaald over de werkelijk gemaakte prijzen, doch over fictieve, en wel laagste grossiersprijzen.

Men begreep spoedig, dat dit moest veranderen en zocht beperking door voortaan als eisch te stellen, dat de fabrikant een distributiebedrijf moest hebben, dat het karakter moest hebben van een handelsbedrijf, hetwelk zich moest onderscheiden van het gewone verkoopsapparaat van gelijksoortige fabrieksbedrijven.

Het nieuwe standpunt bracht inderdaad groote beperking mede. Kon voorheen in een bepaalde branche iedere fabrikant de vergunning krijgen als het in die branche *wel eens* voorkwam, dat een schakel in het distributieproces werd overgeslagen, thans kwam alléén in aanmerking de fabrikant, die *in afwijking* van de usance in zijn branche een schakel oversloeg. Verderop zal nog een nader onderwerp van bespreking uitmaken welke schakel dit kan zijn en welke invloed het overslaan van een bepaalden schakel heeft.

Met ingang van 1 November 1934 zouden de vergunningen in strijd met de nieuwe leer worden ingetrokken, voor zoover zij althans waren verleend door de Inspecteurs der Accijnzen, aan wie de Minister bij het inwerking treden van de wet zijn bevoegdheid tot het verleenen der vergunning had overgedragen. De vergunningen, die de Minister zelf aan enkele categorieën van bedrijven had verleend, bleven bestaan (zie nog verderop). Verzet uit handelskringen bracht mede, dat zij, die bezwaren inbrachten tegen de intrekking, nog tot 1 Januari 1935 hun vergunning konden behouden.

Huidige toepassing

De vergunningen, afgegeven na het innemen van het nieuwe standpunt of behouden gebleven na indiening van een bezwaarschrift, zijn verleend aan de hand van richtlijnen, waarin dit standpunt nader is uitgestippeld.

Deze richtlijnen brachten allereerst een soort vergunning, welke wel een zeer eigenaardig karakter heeft, namelijk de z.g. fiscaal-technische. Deze was noodig, omdat onder de fabriekten, die thans voor hun bedrijven geen vergunning meer kunnen krijgen, er verscheidene waren, die niet zoozeer belang hadden bij de vergunning wegens haar finantieële voordeelen, maar haar wenschelijk vonden om hun oude voorraden zonder belastingheffing op te ruimen, doch vooral ook om verder vrij te zijn in de inrichting van hun facturen (zie onder „verdere gevolgen”). Fabriekten, die geen vergunning meer konden krijgen in verband met de eischen van het nieuwe standpunt, maar die men toch wel voornoemde vrijheid wilde doen genieten, liet men de vergunning om fiscaal-technische redenen behouden. De belasting zou worden betaald over de werkelijk gemaakte prijzen, juist zooals bij een fabrikant die de vergunning niet heeft.

Wil een fabrikant voor een volledige vergunning in aanmer-

king komen, dan moet aan twee vereischten worden voldaan:

1e. *de fabrikant moet in den regel leveren aan particulieren, terwijl het in zijn branche gebruikelijk is, dat slechts geleverd wordt aan grossiers of aan winkeliers.*

Nooit zal dus een vergunning gegeven worden aan den fabrikant, die levert of aan grossiers, of aan winkeliers of aan particulieren, terwijl het in zijn branche gebruikelijk is, dat geleverd wordt respectievelijk of aan grossiers, of aan winkeliers, of aan particulieren. Zulks ligt voor de hand, want een schakel in het distributieproces wordt door den fabrikant niet overgeslagen. Minder voor de hand ligt het evenwel, dat de vergunning ook niet gegeven wordt aan de fabrikanten, die aan winkeliers leveren, terwijl het in de betrokken branche gebruikelijk is, dat zowel aan grossiers als aan winkeliers wordt geleverd. De fabrikant, die in dit gestelde geval aan de winkeliers levert, slaat de schakel fabrikant-grossier over, maar een vergunning krijgt hij niet.

Evenmin zal voor een vergunning in aanmerking komen de fabrikant, die evenals zijn collega's, levert aan grossiers of aan winkeliers, doch bij wijze van uitzondering ook wel aan particulieren levert. Zou zulk een fabrikant de vergunning wel kunnen krijgen, dan zou het aantal vergunningen weer heel spoedig den vroegeren omvang aannemen, want ook al levert een fabrikant volgens vast gebruik slechts aan grossiers, dan zal daarnaast meestal ook wel eens een levering aan een particulier voorkomen. Ook de fabrikant, die levert aan particulieren en aan grossiers of winkeliers, terwijl de andere fabrikanten in die branche ook deze afnemers bereiken, zal zich een vergunning zien onthouden.

2. *de fabrikant moet gebruik maken van een distributie-apparaat, hetwelk afwijkt van dat, waarvan gelijksoortige bedrijven zich in den regel bedienen.*

Uit de verschillende uitvoeringsvoorschriften op dit punt gegeven, is maar zéér weinig naar voren te brengen om te laten uitkomen, wanneer gesproken kan worden van een „afwijkend distributie-apparaat”. Zeker is wel, dat de fabrikant, die één of meer winkels exploiteert en daarmede zijn afnemers-particulieren bereikt, terwijl het in zijn branche gebruik is, dat reizigers grossiers of winkeliers (let wel: in deze de eenige categorie van afnemers) bewerken, over zoo'n afwijkend distributie-apparaat beschikt. Zou deze fabrikant zijn particulieren-afnemers ook door reizigers laten bewerken, dan zal hij niet aan de voorwaarde voldoen en hem dus strikt genomen de vergunning geweigerd moeten worden. Dit standpunt kunnen wij niet geheel in overeenstemming achten met de kenbaar gemaakte bedoelingen van den wetgever.

Doch hoe te handelen, als diezelfde fabrikant een winkel heeft en daarmede de particulieren-afnemers in de stad van vestiging van dien winkel bereikt, doch verder met reizigers werkt, die de particulieren b.v. ten plattelande bezoeken? Zou hem nu voor het in den winkel verkochte deel van zijn omzet wél en voor het door reizigers verkochte deel de vergunning niet gegeven moeten worden? Wij aarzelen in deze niet en beweren, dat voor beide gedeelten van den omzet de vergunning op haar plaats is.

Wij kunnen dit punt niet besluiten zonder nog de opmerking te maken, dat de sub 2 gestelde eisch vreemd aandoet naast dien genoemd onder punt 1. Immers de fabrikant, die particulieren bewerkt, zal de vergunning kunnen krijgen, omdat zijn collega's aan grossiers en/of aan winkeliers verkoopen. Wat wil dan zeggen, dat de eerste een „afwijkend distributie-apparaat” moet hebben, d.w.z. afwijkend ten opzichte waarvan? Er is toch in deze geen vergelijking mogelijk, omdat de wijze, waarop de fabrikant zijn afnemers-particulieren bereikt, niet kan worden getoetst aan het doen en laten van zijn collega's om de éénvou-

dige reden, dat dezen niet aan particulieren leveren. De eisch is nog een overblijfsel uit de ingewikkelde regelingen, met behulp waarvan uit de oude wijze van toepassing de tegenwoordige is gegroeid. In het huidige systeem past zij evenwel niet.

Regeling voor met name genoemde bedrijven

Ook bij het niet voldoen aan de eischen hiervoor genoemd kan altijd een vergunning worden gegeven aan meubelfabrikanten, die rechtstreeks aan particulieren leveren, aan koffie- en pindabranders en aan verf-, lak- en vernisfabrikanten.

Daarentegen zullen fabrikanten van merkartikelen haar niet kunnen krijgen. Alleen dan wanneer zij beschikken over een bijzonder verkoopapparaat b.v. een depôt, wil de Minister verzoeken in nadere overweging nemen. Zou de vergunning alsdan verleend worden, dan is zij toch slechts een z.g. fiscaal-technische; finantiële beteekenis heeft zij dus niet.

Aandacht verdient nog het volgende. Kort na het inwerking treden van de wet is door den Minister aan sommige categorieën van bedrijven algemeen de vergunning verstrekt, zooals b.v. aan bierbrouwers, distillateurs, limonade- en mineraalwaterfabrikanten, fabrikanten van alcoholvrije- en zwakalcoholische dranken, handelaren in bouwmaterialen, juweliers, bontwerkers en onder bepaalde omstandigheden ook aan banketbakkers. Deze vergunningen zijn blijven bestaan.

Vergunningen door den Minister verleend aan een bepaald bedrijf in het bijzonder, zijn, evenals de door de inspecteurs der accijnzen verleende vergunningen getoetst aan de vorenstaande nieuwe eischen en werden ingetrokken, indien bleek, dat zij hieraan niet voldeden. Door een soepele toepassing van art. 11 lid 4 (het betalen van de belasting per aanslag) werden betrokkenen eenigszins tegemoet gekomen.

De overdrachtprijs

Hieronder wordt verstaan de prijs, waarnaar bij toepassing van de vergunning de belasting moet worden betaald.

Hierboven zagen wij reeds, dat bij een z.g. fiscaal-technische vergunning de overdrachtprijs gelijk is aan den werkelijk gemaakten verkoopprijs en dat dus hier de vergunning geen finantiël voordeel brengt.

Bij de volledige vergunning is de zaak ingewikkelder. Bij leveringen aan grossiers of aan winkeliers (détaillisten) is de overdrachtprijs weder de werkelijk gemaakte verkoopprijs; voor deze leveringen heeft de fabrikant dus van de vergunning geen voordeelen van finantiëlen aard. Bij leveringen aan particulieren is de overdrachtprijs de prijs, die voor de goederen aan détaillisten in rekening kan worden gebracht onder normale omstandigheden, zoo noodig een gemiddelde hiervan. Krijgt dus de fabrikant van den particulier voor zijn artikel b.v. f 100.—, dan zal onderzocht worden wat gewoonlijk de prijs is, die de winkelier aan dezen fabrikant moet betalen, rekening houdende met normale kortingen. Het kan natuurlijk voorkomen, dat de fabrikant onder zijn afnemende winkeliers ook een grooten winkelier (b.v. een warenhuis) heeft, die geregeld een bijzonder groote hoeveelheid afneemt en dus extra-kortingen bedingt. Alsdan zal deze lage prijs niet als overdrachtprijs kunnen gelden bij leveringen aan particulieren, aangezien zij niet onder normale omstandigheden werd bedongen. Evenmin komt in aanmerking de prijs, berekend met een extra-korting, die aan een bepaalden winkelier wordt gegeven, om een felle, plaatselijke concurrentie te bestrijden of om het artikel in een bepaald rayon in te voeren. Ook kunnen tussehen den fabrikant en een bepaalden winkelier bestaande persoonlijke factoren invloed hebben op den prijs, dien deze laatste moet betalen, doordat de fabrikant b.v. uit reclame-overwegingen dezen winkelier graag onder zijn cliëntèle heeft.

Ook dan blijven de deswege verleende kortingen buiten beschouwing. In het kort gezegd komen dus in aanmerking de gewone *goederenkortingen*. Geenszins zijn hiermede nog alle vragen opgelost. Het is b.v. zeer normaal, dat de op de facturen uitgetrokken korting zelfs voor denzelfden winkelier varieert met de door hem afgenomen hoeveelheid. Moet nu de overdrachtsprijs zich regelen naar de hoogste of naar de laagste korting? De oplossing is hier, dat gezocht moet worden naar een gemiddelde. Op dezelfde wijze zullen ook niet op de facturen uitgetrokken omzetskortingen hun invloed kunnen uitoefenen op den overdrachtsprijs.

Bijzondere aandacht verdient nog de korting voor contante betaling. De vraag of deze korting ter bepaling van het bedrag, waarover O.B. betaald moet worden in mindering kan komen, wordt niet op gelijke wijze beantwoord. N.o.m. behoort te worden onderscheiden. Is het gewoonte een artikel \hat{a} contant te verkopen, doch wordt het ook wel eens op tijd verkocht, dan zal dus deze laatste verkoop geschieden onder abnormale omstandigheden en derhalve de prijs per b.v. 3 maanden herleid moeten worden tot de opbrengst \hat{a} contant, hetgeen praktisch zal neerkomen op toepassing van een korting voor contante betaling. Wordt daarentegen het artikel gewoonlijk op tijd verkocht, dan zal juist de verkoop \hat{a} contant abnormaal zijn en dus de opbrengst genomen moeten worden bij verkoop op tijd, m.a.w. een korting voor contante betaling niet in mindering kunnen komen. Dezelfde invloed, dien de korting voor contante betaling heeft op den zuiveren prijs, als de O.B. daarnaar betaald moet worden, kan er ook aan worden toegekend als de O. B. betaald wordt naar den overdrachtsprijs.

Is men er éénmaal in geslaagd met inachtneming van vorenstaande regelen den overdrachtsprijs vast te stellen, dan behoren nog de correcties van art. 7 lid 1 en 2 der wet te worden toegepast, waarvan die voor vracht en assurantie de voornaamste zijn. Is in de desbetreffende vergunning de overdrachtsprijs aldus bepaalde, dat op de werkelijk gemaakte verkoopprijzen een korting wordt toegepast, dan kan het zijn, dat in deze korting reeds genoemde correcties verwerkt zijn. In deze zal dus de redactie van de desbetreffende vergunning doorslaggevend zijn.

Dit punt zou niet volledig zijn, indien niet nog enkele opmerkingen werden gemaakt over het vaak gecombineerd zijn van een vergunning art. 4 met een vergunning om de O.B. te betalen over de z.g. waardevermeerdering. Ter inleiding diene, dat het stelsel van de wet is, dat de fabrikant de O.B. betaalt naar den totalen prijs van de door hem afgeleverde goederen, terwijl hij afzonderlijk moet terugvragen de O.B. betaald bij aankoop van de verwerkte grond- en hulpstoffen, indien hij dus geen gebruik gemaakt heeft van bestelorders. Dit vragen van teruggave is in de praktijk uiterst lastig gebleken. Ter voorkoming hiervan is daarom een regeling ontworpen, volgens welke de fabrikant de O.B. betaalt in het kort gezegd over de waarde, die hij aan het artikel toevoegt, waarmee dan voornoemde teruggave kan vervallen. Dit kan b.v. aldus uitgewerkt zijn (een uitvoerige bespreking van deze regeling valt buiten het kader van dit artikel), dat op de gemaakte prijzen een korting wordt toegekend. Komt nu een fabrikant in aanmerking, zoowel voor een vergunning art. 4 als voor een „vergunning waardevermeerdering”, dan worden deze 2 vergunningen wel verleend bij één beschikking en de overdrachtsprijs daarin dan wel zoo omschreven, dus b.v. de toegekende korting zóó vastgesteld, dat aan de doelstelling van beide vergunningen aandacht wordt geschonken.

Tijdstip van overdracht

Wij zagen reeds, dat voor den fabrikant werkende onder

art. 4, de overdracht van de fabrieks- naar de handelsafdeeling beschouwd wordt als een overéénkomst van koop en verkoop. m.a.w. dat deze overdracht het tijdstip is, dat voor de belastingheffing beslissend is. Het is dus van veel belang, dit tijdstip nauwkeurig vast te leggen. Daar noeh de wet zelf, noeh de desbetreffende uitvoeringsvoorschriften in deze dwingende bepalingen geven, heeft de fabrikant de keus. Het vroegste moment, waarop de overdracht geacht kan worden tot stand gekomen te zijn is het gereedkomen van het artikel; als laatste moment komt in aanmerking de levering ervan aan den koper. Hiertusschen liggen evenwel allerlei gebeurtenissen als b.v. het opnemen in de voorraadadministratie, het verzenden naar een depôt, het geven in consignatie e.a. meestal boekhoudkundige feiten, waarvan het eveneens de overweging waard is of zij als moment van overdracht in aanmerking kunnen komen. Intusschen is het gebruikelijk keus te maken tusschen de 2 uiterste momenten.

Van finantiële beteekenis is deze keuze overigens niet. Zij was dit wel bij het inwerkingtreden van de wet. Immers namen als moment van overdracht het gereedkomen van het product, dan bracht dit mede, dat de op 1 Januari 1934 (datum van inwerkingtreden der wet) aanwezige voorraad afgewerkte fabrikaten reeds in de handelsafdeeling was en dus zonder heffing van O.B. kon worden verkocht. Was daarentegen verkoop van het product als het beslissende moment aangenomen, dan vloeide hieruit voort, dat genoemde voorraad op 1 Januari 1934 nog in de fabrieksafdeeling was en dat zij dus bij verkoop nog O.B. in 's Rijksschatkist bracht. Wel dus een zéér belangrijk verschil in behandeling. Toen bij de uitvoering van de wet dit verschil bleek, werd door den Minister het ruime standpunt ingenomen, dat over op 1 Januari '34 aanwezige voorraden geen O.B. zou worden gevorderd. Was de belasting evenwel reeds op eenigerlei wijze betaald, dan werd zij niet teruggegeven, tenzij de fabrikant kon aantonen, dat hij er niet in was geslaagd de belasting op zijn afnemers af te wentelen.

Formeele voorwaarden

Behalve dat onder de voorwaarden van de vergunning zijn genoemd de overdrachtsprijs en het tijdstip van overdracht (aanvankelijk hadden alle vergunningen de ernstige fout dat deze zaken er niet of onvoldoende in waren omschreven, doch er zijn maatregelen getroffen, zoodat hierin is of zal worden voorzien), worden nog eenige eischen van boekhoudkundigen aard gesteld. Zoo o.a. de eisch, dat over de fabrieks-, zoewel als over de handelsafdeeling administratief een afzonderlijk overzicht gehouden moet worden, terwijl de administratie zoodanig moet zijn ingericht, dat daaruit de noodige gegevens zijn te putten voor de regeling van den aanslag, welke gewoonlijk per kwartaal wordt opgelegd. Verder behoort de fabrikant toe te laten, dat de ambtenaren in de fabrieks- en in de handelsafdeeling voorradige goederen opnemen. Bovendien wordt van hem zekerheid gevorderd voor hetgeen hij aan O.B. verschuldigd kan worden, terwijl de uit te reiken factuur voorzien moet worden van een stempelafdruk, waaruit de afnemer kan zien op grond van welke beschikking hij een ongezegelde factuur krijgt. Is het stellen van zekerheid bezwaarlijk, dan kan men van den inspecteur vergunning krijgen om de belasting te voldoen door middel van zegels, te hechten aan de uit te reiken facturen. Uit genoemd stempelafdruk behoort in dit geval te blijken welke korting ter bepaling van den overdrachtsprijs in aanmerking werd genomen.

Recht van reclame en beroep

Weigert de inspecteur der accijnzen de vergunning te ver-

leenen, dan wel acht de betrokken fabrikant zich bezwaard met de voorwaarden, doordat hij b.v. meent, dat de overdrachtprijs te hoog werd vastgesteld, dan kan de fabrikant zich wenden tot den Minister van Financiën. Dat de Tariefcommissie in deze onbevoegd is, behoeft geen betoog. Bij haar kan de fabrikant alleen terecht, indien hij meent te hoog te zijn aangeslagen en hij het met de uitspraak van den inspecteur op zijn bezwaarschrift niet eens is.

Dit sluit in, dat eerst na het opleggen van den aanslag de fabrikant hiertegen de gewone rechtsmiddelen kan aanwenden. In hoogste instantie zal de Tariefcommissie moeten beoordeelen, of de aanslag overeenkomstig de wet, in deze dus overeenkomstig de ingevolge art. 4 gestelde voorwaarden werd opgelegd. Dit wil zeggen, dat de Tariefcommissie zich nu niet afvraagt of de aanslag werd opgelegd met inachtneming van de in art. 7 der wet vervatte regels aangaande den prijs der geleverde goederen, maar of zij werd opgelegd met inachtneming van den overdrachtprijs, zooals deze is omschreven in de voorwaarden der verleende vergunning.

Op de vraag of de Tariefcommissie bij de behandeling van een geschil over een aanslag opgelegd met toepassing van art. 4 bevoegd is tevens te onderzoeken of de overdrachtprijs, zooals deze in de vergunning werd omschreven, ook te hoog werd vastgesteld, is zoowel een ontkennend als een bevestigend antwoord mogelijk. Het antwoord luidt ontkennend voor hem, die er op wijst, dat het de Minister (die het overdroeg aan den inspecteur) is, die de voorwaarden (waaronder de overdrachtprijs) vaststelt en dat de wet op de beschikking van den Minister geen beroep openstelt. Daarentegen luidt het antwoord bevestigend voor hem, die de redenering aanvaardt, dat de Tariefcommissie den aanslag te beoordeelen krijgt en dezen zal moeten toetsen aan de wet in haar geheel.

Naar onze meening verdient ontkennende beantwoording de voorkeur. Immers de Minister kan de vergunning ook weigeren. Voor de Tariefcommissie kan dan nog alleen de vraag komen of de aanslag juist is, zooals deze werd opgelegd naar 4 % e.g. 10 % van den prijs der geleverde goederen, den prijs vastgesteld zooals de wet dit begrip omschrijft. Zou de Tariefcommissie ingaan op appellants klacht, dat hem de vergunning art. 4 werd geweigerd en zij deze vergunning alsnog verleenen met vaststelling van den overdrachtprijs, dan zou hiermede een streep gehaald zijn door de bepaling, dat het de Minister is, die de vergunning verleent. Hieruit kan niet anders volgen, dan dat de Tariefcommissie deze klacht geheel buiten beschouwing moet laten. En heeft de Minister gebruik gemaakt van zijn recht door een overdrachtprijs vast te stellen, dan kan de conclusie aangaande klachten over de grootte van dezen overdrachtprijs geen andere zijn.

Wij besluiten deze beschouwing met de opmerking, dat art. 4 voor den fabrikant belangrijk voordeel kan medebrengen, doch er tegelijkertijd groot gevaar voor hem in schuilt, als zijn concurrent een vergunning krijgt onder gunstiger voorwaarden en dus op deze manier een voorsprong behaalt. Weliswaar heeft de belastingadministratie maatregelen getroffen om zooveel mogelijk uniforme toepassing te bereiken, doch deze maatregelen zullen eerst dan volledig succes kunnen hebben, indien belanghebbenden de administratie omtrent de structuur van hun bedrijven ruimschoots voorzien van gegevens, waartoe zij inzicht in de toepassing van art. 4 dienen te hebben. Wij meenen, dat vorenstaande regels dienstbaar kunnen zijn om dat inzicht bij de betrokken fabrikanten of hun adviseurs te verruimen.

J. A. J. DE VRIES

NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN

Red.: Mr. Dr. E. TEKENBROEK

Omzetbelasting

Het voorschieten van belasting

De Omzetbelastingwet 1933 is berucht om de uitgebreide delegatie van bevoegdheden aan den Minister, in feite dus aan den fiscus. Hoewel een dergelijke juridieke opzet van een belastingwet in zijn algemeenheid niet aanbevelenswaardig is, (hoe gauw zijn belastingplichtigen niet geneigd te stellen, dat zij geheel over gelaten zijn, aan de goedertierenheid van den belastingambtenaar), toch valt anderzijds niet te ontkennen, dat de mogelijkheid zodoende geopend wordt om de uitvoering der wet op soepele wijze aan de grillige vormen van het bedrijfsleven te doen aanpassen.

Een goed voorbeeld daarvan lijkt ons de regeling, die met de ministerieele resolutie dd. 13 Juli '35 No. 1 getroffen is voor de juweliersbedrijven. Een bezwaar, dat van de zijde van den Middenstand vooral tegen de omzetbelasting geopperd wordt, is, dat men groote bedragen aan belasting moet betalen en deze „voorgesloten belasting" eerst veel later, n.l. bij den verkoop op de consumenten zal verhalen. Hetzelfde bezwaar doet zich gevoelen bij het importeeren van goederen. Door de verhoogingen, die ons tarief in de laatste jaren heeft ondergaan, door de heffing van bijzonder en compenseerend invoerrecht en dikwijls ook nog van crisisheffingen, heeft men bij import tegenwoordig respectabele bedragen aan den fiscus voor te schieten. De behoefte aan een regeling, zooals die voor het accijnscrediet bestaat, doet zich dan ook gevoelen, maar fiscaal-technisch is het moeilijk daarin te voorzien.

In de juweliersbranche waar het gaat om dure, zwaar belaste weelde-artikelen, die bovendien doorgaans zeer lang in voorraad moeten worden gehouden, deed zich dit euvel in ernstige mate voelen. Met de splitsing in een fabrieksafdeeling en een handelsafdeeling (op grond van art. 4) waren deze bedrijven in deze niet geholpen, daar dan toch de belasting betaald moest worden op het moment, waarop de goederen in den winkelvoorraad werden opgenomen.

Met bovenvermelde resolutie heeft de Minister nu goed gevonden, dat de overdracht van de fabrieksafdeeling naar de handelsafdeeling geacht kan worden te hebben plaats gehad op het moment, waarop de artikelen aan het publiek worden verkocht. Op elegante wijze is zodoende aan een behoefte van het bedrijfsleven tegemoet gekomen.

De hierboven geschetste regeling lijkt ons voor ruimere toepassing vatbaar: trouwens het feit, dat in de resolutie dd. 13 Aug. '35 No. 195 voor de bontbewerker de mogelijkheid voor het treffen van een dergelijke regeling geopend is, geeft grond aan het vermoeden, dat het Departement in die richting werkzaam is.

Het begrip „hulpstoffen"

In een goed gedocumenteerde uitspraak heeft de Tariefcommissie haar licht doen schijnen over het vage begrip „hulpstoffen", hetgeen o.m. van belang is in verband met de vraag of voor bepaalde artikelen al of niet een vergunning van vrijen inslag kan worden verkregen. Aan de hand van Duitse literatuur komt de Tariefcommissie tot de volgende conclusie:

„dat in deze beschouwingen in het bijzonder naar voren